

Lógica de programação no ensino de projetos e apoio a pesquisas em áreas não convencionais

Programming logic on project teaching and research support in non-conventional fields.

Amanda Chiodi Prestes¹
Sidney Tamai²

Resumo

O projeto propõe o entendimento e desenvolvimento de lógicas de programação em ciências sociais aplicadas nas áreas de conhecimento que não estão habituadas com essas interfaces e produções conjuntas. A introdução de novos Parâmetros, com novos inputs, vem como uma necessidade frente aos desafios e cenários tecnológicos da contemporaneidade humana, que hoje já extrapolam as áreas das ciências exatas. Esses novos aprendizados contribuem e podem potencializar um ecossistema com desenvolvimento científico e tecnológico acessível nos cursos do campus e na universidade. Dentre os principais objetivos da pesquisa, destacam-se a introdução do conceito de parametria através do ensino de lógica de programação na linguagem Python e a abertura de oportunidades para o ensino do design paramétrico, ainda muito incipiente no Brasil, e suas aplicações nos campos de projetos e produtos em geral.

Palavras-chave: programação, parametria, inputs, design paramétrico, tecnologia em artes

Abstract

The project intends to offer the understanding and development of programming logic in social sciences, applied in knowledge areas which are not used to these interfaces and joint productions. The introduction of new parameters, with new inputs, comes from the necessity in facing the challenges and scenarios of contemporary society, which nowadays overflows the field of exact sciences. These new learnings provide and can potentialize an ecosystem of accessible scientific development on the campus courses and at the university itself. Among the main objectives of the research, there is the introduction of the concept of parametry through programming logic lessons in Python and the opportunity of teaching parametric design, still very incipient in Brazil, and its applications on the projects and products fields in general.

Keywords: programming, parameters, inputs, parametric design, arts in technologies.

¹ Técnica em informática pelo CTI - Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" (2018). Graduada em Arquitetura e Urbanismo na FAAC-UNESP. Bolsista e pesquisadora PIBIC em parametria e aplicações da programação em campos ampliados de artes, arquitetura e design.

² Possui doutorado pela FauUsp na área de Design e Arquitetura onde articulou arte e arquitetura enquanto campo ampliado, fez mestrado em Artes e Multimeios pela Universidade Estadual de Campinas (1995) e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Federação das Faculdades Brás Cubas (1980). É atualmente professor do Curso de Artes e Arquitetura da FAAC-UNESP e foi professor da IA-AU Unicamp e FAU-IA da PucCampinas.

Introdução

Entender a lógica básica dos algoritmos é fundamental para qualquer formação acadêmica que queira inserir-se num contexto contemporâneo. Assim, diversas áreas do conhecimento buscam na programação soluções que aperfeiçoem processos e recursos com criatividade, fazendo parte de um emergente ecossistema cultural.

Nesse contexto, uma ferramenta tem ganhado muito destaque dentre os setores de projeto, principalmente no exterior: o design paramétrico, generativo - uma metodologia que guia o processo de design através de inputs lógicos. Com a inserção de parâmetros e variáveis externas, o projetista é capaz de criar infinitudes de objetos plurifuncionais, atuais e virtuais, sejam utensílios, instrumentos, objetos artísticos, edifícios, cidades inteligentes/sustentáveis em escalas variáveis em um processo interativo e racional, mas com ampla sinergia e potência nos resultados que permite a interface com plataformas de prototipagem eletrônica, como o arduíno.

Visto as inúmeras possibilidades e setores que a ferramenta atinge, em 2020 surgiu a oportunidade da equipe ministrar aulas, em formato online devido à pandemia de Coronavírus (COVID-19), de introdução a lógica de programação (na linguagem Python), como experimento em uma disciplina na graduação. Até então, o intuito era somente oferecer uma base para que os alunos seguissem os estudos adjacentes e desenvolvessem os trabalhos finais da disciplina.

A pesquisa, a fim de dar continuidade às atividades didáticas e experimentais testadas em disciplina e outras atividades de pesquisa do orientador, possibilitou a introdução do conceito de parametria através do ensino de lógica de programação, tornando acessível o raciocínio por trás dos programas paramétricos com modelagem generativa, como o Grasshopper – ligado ao software de modelagem 3D Rhinoceros. Expandindo e compartilhando os conhecimentos obtidos em 2020 na Unesp como extramuros, buscou-se abrir oportunidades para o ensino do design paramétrico, ainda muito incipiente no Brasil, e suas aplicações nos campos de projetos e produtos em geral.

Experimentações em sala de aula

A abordagem contemplou uma pesquisa bibliográfica e outra experimental onde essa organização de conhecimento, material e didática, foi experimentada com alunos ligados ao ecossistema temático do orientador, incentivando um processo colaborativo horizontal a partir das habilidades desses alunos e dos pesquisadores envolvidos. Foram criados conteúdos didáticos e oferecidos os instrumentos para que os participantes da disciplina desenvolvessem projetos específicos, que habitualmente já o faziam, mas sem esse novo aporte de conhecimentos.

RELEMBRANDO...

<p>COMANDO DE SAÍDA</p> <pre>print("")</pre> <p>COMANDO DE ENTRADA</p> <pre>input("")</pre> <p>COMANDOS LÓGICOS</p> <pre>if(): elif(): else:</pre>	<p>Conectores Lógicos</p> <ul style="list-style-type: none"> • == igual a • != diferente de • > maior que • < menor que • >= maior ou igual a • <= menor ou igual a • && E • OU 	<p>Simbolos</p> <ul style="list-style-type: none"> * multiplicação / divisão + soma - subtração % resto de divisão
---	---	--

Comandos de Loop

WHILE
executa uma série de comandos **enquanto uma condição for verdadeira**

```
var = 0
while var <= 10:
    print(var)
    var += 1
```

```
var = 1
while var <= 10:
    print(var)
    if var == 3:
        break
    var += 1
```

```
var = 1
while True:
    print(var)
    if var == 3:
        break
    var += 1
```

```
1
2
3
>
```

Figuras 1 e 2. Material das atividades didáticas, produzido pela autora.

Em disciplina optativa, foram ministradas as aulas de introdução à programação, em linguagem Python 3.0, com o uso da plataforma Google Meet para transmissão da aula, devido à pandemia, e da ferramenta Replit (um ambiente de programação gratuito, simples e online) para as atividades didáticas e exemplificações. Além disso, vários alunos se aventuraram em experimentações, utilizando de desde inputs cotidianos, como a música, até ferramentas educacionais – como a placa de Makey Makey, um dispositivo composto por um conector USB, uma placa de circuito programável e garras de jacaré, as quais possibilitam, ao serem conectadas, que vários objetos virem touchpads e recebam inputs de contato.

Figura 3. Diagrama visual ilustrativo do processamento de dados em Python vs. Em software paramétrico. Parte do material da pesquisa organizada para experimentação com alunos.

Figura 4. Printscreen da ferramenta Google Meet durante as atividades didáticas. Os rostos e nomes dos participantes foram preservados para não comprometer a imagem dos alunos e professores presentes.

As trocas de aprendizados multidisciplinares que tiveram como cenário a disciplina optativa geraram diversos resultados interessantes, a destacar a instalação *Metonímia*, das alunas do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAC, Isabela Menezes, Lívia Rosatto e Yane Gomes, onde os ensinamentos de programação em Python, objeto didático principal desta pesquisa, foram utilizados para criar uma interface de confusão sinestésica, trabalhando com sensores programados ligados a utensílios cotidianos, que ao serem tocados, reproduziam imagens e sons em um monitor conectado. Vários foram os trabalhos realizados, mas *Metonímia* é a síntese do que se buscava atingir com o ensino básico de algoritmos ao ecossistema das artes, design e arquitetura.

Figura 5. Trabalho *Metonímia*, pela estudante de arquitetura Isabela Menezes.

Já no trabalho *Valvulinho*, do aluno do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAC, João Pedro de Lima Sobreira, possuía como input notas musicais, que se manifestaram em output no formato de luz, por meio da sincronização da música com os LEDs coloridos. O projeto contou com a ajuda de colegas externos, na construção do protótipo, além dos conhecimentos adquiridos pelas experiências didáticas de lógica de programação.

Figura 6. Produto Final do trabalho *Valvulinho*, do aluno, João Pedro de Lima Sobreira.

Alguns alunos ainda preferiram trabalhar de forma analógica, mas ainda sim conseguiram aplicar os conceitos adquiridos com a linguagem de programação, por meio da interpretação da relação “entrada” vs. “saída”, como no trabalho *Zootropio Moderno*, cujo objetivo era de simular animações por meio da rotação de um disco – onde, por meio de ilustrações, identificaram nos componentes eletrônicos a dinâmica dos inputs e outputs.

Figura 7. Ilustração de sistema do trabalho *Zootropio Moderno*, dos alunos Alissa Miyakawa, Erick Oliveira, Kaique Reis e Victor Kenji.

Considerando os produtos das experimentações na disciplina, o trabalho didático mostrou-se relevante como primeiro contato do ecossistema das artes, arquitetura e design com a lógica dos algoritmos, trazendo a ideia de inputs como principal motor criativo das obras apresentadas.

Feedback da aluna Izabela Menezes: “As aulas básicas de Phytton da Amanda foram muito boas! Ela foi muito clara e didática! Senti que consegui aprender o básico de Phytton para conseguir entender o processo e elaborar o trabalho da disciplina.”

O principal objetivo das atividades didáticas era fazer com que os discentes e interessados pudessem desenvolver a mentalidade que a lógica de programação traz de “causa” e “consequência”, “entrada” e

“saída”, não necessariamente por meio da linguagem utilizada como ferramenta, o Python 3.0 – ao analisar os projetos e ver que tais conceitos foram aplicados, e em alguns casos, como no *Metonímia*, os alunos ainda puderam trabalhar com linhas de código, nota-se que o exercício trouxe resultados aplicáveis nas áreas das humanidades, principalmente nas manifestações artísticas.

Referências

- Jackson, A. (2014) Makers: the new industrial revolution.
- Lemos, C. (2009) Inovação na era do conhecimento. Parcerias estratégicas, v. 5, n. 8, p. 157-180.
- Lima, T. S., & Corrêa, G. R. (2016). Influências das novas tecnologias para designers e makers. Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, Belo Horizonte.
- Simas, T. B., & Silva, J. L. A., & Carvalho, C. M. de. Uma análise dos softwares CAD e BIM nos projetos pedagógicos dos cursos de Arquitetura em instituições públicas brasileiras. The Journal of Engineering and Exact Sciences, Viçosa/MG, Brasil, v. 7, n. 1, p. 12304-01, 2021. DOI: 10.18540/jcecvl7iss1pp12304-01-12e. Disponível em: <https://periodicos.ufv.br/jcec/article/view/12304>. Acesso em: 28 mai. 2021.
- Stavric, M., & Ognen, M. (2011). Parametric modeling for advanced architecture. International Journal of Applied Mathematics and Informatics, v. 5, n. 1, p. 9-16. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/285467523_Parametric_modeling_for_advanced_architecture. Acesso em: 28 mai. 2021.